

**ANAIS DO I CONGRESSO
INTERNACIONAL DE
FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA,
ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA
VETERINÁRIA**

**Anais do I Congresso
Internacional de Fisioterapia,
Neurologia, Odontologia e
Ortopedia Veterinária (I CIFINEO).
Anais... Fortaleza (CE), Online,
2026.**

Congresso Internacional de Fisioterapia, Neurologia,
Odontologia e Ortopedia Veterinária (1. : 2026 :
Fortaleza, CE)

I CIFINEO [livro eletrônico] / organizadores
Vivianne Rocha Stanczyk...[et al.]. -- 1. ed. --
Fortaleza, CE : Ed. dos Autores, 2026.

PDF

Vários autores.

Outros organizadores: Ednilson Silva Oliveira
Junior, Caio Farias Cabral, Ana Alice Melo Gomes.

Bibliografia.

ISBN 978-65-02-06190-9

1. Fisioterapia 2. Medicina veterinária
3. Neurologia 4. Odontologia 5. Ortopedia
I. Stanczyk, Vivianne Rocha. II. Oliveira Junior,
Ednilson Silva. III. Cabral, Caio Farias. IV. Gomes,
Ana Alice Melo.

CDD-636.089

NLM-SF-745

26-353934.0

Índices para catálogo sistemático:

1. Medicina veterinária 636.089

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

DOI: 10.5281/zenodo.19711535

**ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E
ORTOPEDIA VETERINÁRIA (I CIFINEO)**

I EDIÇÃO

COMISSÃO CIENTÍFICA

Vivianne Rocha Stanczyk

Ednilson Silva Oliveira Junior

Caio Farias Cabral

Ana Alice Melo Gomes

APRESENTAÇÃO

O I Congresso Internacional de Fisioterapia, Neurologia, Odontologia e Ortopedia Veterinária (I Cifineo), foi um evento que reuniu especialistas, pesquisadores, profissionais da saúde e estudantes. Este congresso proporcionou um ambiente único para a troca de conhecimentos, experiências e avanços científicos na área de medicina veterinária.

A programação diversificada foi uma oportunidade ímpar para a atualização profissional e o networking. Com palestras e apresentações de trabalhos científicos sobre temas relevantes da fisioterapia, neurologia, odontologia e ortopedia veterinária foram alguns dos destaques do evento.

O I Cifineo ocorreu nos dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2025, das 18h às 20h.

SUMÁRIO

1. AVANÇOS NA FISIOTERAPIA VETERINÁRIA: ESTRATÉGIAS PARA REABILITAÇÃO DE CÃES COM LESÕES ORTOPÉDICAS.....7
2. LESÕES ÓSSEAS POR ESTRESSE EM EQUINOS: COMO ISSO AFETA SUA CAPACIDADE ATLÉTICA?.....9
3. MANEJO DE FERIDAS EM ANIMAIS DE GRANDE PORTE.....11
4. MANEJO INTEGRADO DE LESÕES: A IMPORTÂNCIA DA CIRURGIA DE TECIDOS MOLES NO TRATAMENTO DE FRATURAS EXPOSTAS EM CÃES.....13
5. OSTEOCONDRITE DISSECANTE NO COMPLEXO DA DOENÇA ORTOPÉDICA DO DESENVOLVIMENTO EM EQUINOS.....15
6. O USO SINÉRGICO DO CANABIDIOL E DA FOTOBIMODULAÇÃO NO MANEJO DA DOR EM CÃES IDOSOS COM OSTEOARTRITE.....17
7. ABORDAGENS ATUAIS NO MANEJO DA DOR POR FRATURAS EM CÃES E GATOS.....19
8. ALTERAÇÕES ODONTOLÓGICAS EM EQUINOS.....23
9. INTERAÇÃO ENTRE NEUROLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DEGENERATIVAS.....27
10. MANEJO ORTOPÉDICO DE LUXAÇÃO UMERORRADIAL ASSOCIADA A FERIMENTO ABERTO EM CÃO VÍTIMA DE ATROPELAMENTO: RESUMO EXPANDIDO.....31
11. O FUTURO DA MEDICINA VETERINÁRIA: INTEGRAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO ORTOPÉDICO.....35
12. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR TORACOLOMBAR EM CÃO DA RAÇA AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER DECORRENTE DE QUEDA DE SACADA: RESUMO EXPANDIDO.....39
13. APLICAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NO DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES VETERINÁRIAS: AVANÇOS, DESAFIOS E IMPACTOS NA REABILITAÇÃO LOCOMOTORA DE ANIMAIS.....43
14. RADIODIAGNÓSTICO ORTOPÉDICO COMO FERRAMENTA-CHAVE NA SUSPEITA DE OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CADELA GERIÁTRICA: TRABALHO COMPLETO.....49

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

AVANÇOS NA FISIOTERAPIA VETERINÁRIA: ESTRATÉGIAS PARA REABILITAÇÃO DE CÃES COM LESÕES ORTOPÉDICAS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Fernanda Kelwry Silva da Silva³; Andréia Juliana da Silva Fonteles⁴; Andressa Fontinele Caetano⁵; Caio Farias Cabral⁶; Gabriel Satoru Ohashi⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Graduanda em Medicina Veterinária, Faculdade Anhanguera de São Luís, São Luís, MA.

⁴Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁵Médica Veterinária, Universidade da Amazônia, Manaus, AM.

⁶Mestrando, PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

⁷Mestrando em Clínica e Cirurgia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, SC.

RESUMO

Introdução: A fisioterapia veterinária evoluiu de uma terapia complementar para um pilar indispensável na recuperação de cães com lesões ortopédicas, como rupturas de ligamento cruzado e displasias. Avanços em modalidades físicas e biotecnológicas permitem não apenas a redução da dor, mas a preservação da massa muscular e a restauração precoce da função biomecânica, minimizando sequelas de processos degenerativos e pós-operatórios. **Objetivos:** Descrever as principais estratégias de reabilitação física em cães. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa em bases de dados como *Google Scholar* e *SciELO*. Critérios de inclusão foram artigos científicos, manuais técnicos e relatos de caso com a temática do trabalho publicados entre 2016 e 2026, utilizando os descritores: "Fisioterapia Veterinária", "Reabilitação", "Ortopedia" e "Cães". E os critérios de exclusão foram trabalhos duplicados e fora do tema. **Discussão:** Os avanços na área destacam a importância da abordagem multimodal. A hidroterapia em esteira aquática é amplamente discutida por permitir o suporte de peso controlado, reduzindo o impacto articular enquanto promove o fortalecimento muscular. A laserterapia de baixa intensidade (fotobiomodulação) atua no controle da inflamação e aceleração da reparação tecidual através do estímulo mitocondrial. Além disso, a cinesioterapia (exercícios terapêuticos) evoluiu para protocolos individualizados que focam na propriocepção e estabilização dinâmica das articulações. Além disso, a reabilitação iniciada precocemente no pós-operatório reduz drasticamente o tempo de hospitalização e melhora a qualidade do calo ósseo e da saúde articular, prevenindo a atrofia por desuso. **Considerações Finais:** As novas estratégias de reabilitação transformaram o prognóstico de cães com afecções ortopédicas. A integração entre o diagnóstico preciso e a fisioterapia multimodal é determinante para o retorno funcional do paciente, garantindo bem-estar e longevidade, além de reduzir a dependência exclusiva de fármacos analgésicos.

Palavras-chave: Articulações; Dor; Terapia.

Área Temática: Fisioterapia Veterinária

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

KLOS, T. B.; COLDEBELLA, F.; JANDREY, F. C. Fisioterapia e reabilitação animal na medicina veterinária. **Pubvet**, v. 14, p. 148, 2020.

LIMA, A. C. M. **A fisioterapia na reabilitação ortopédica de cães-Revisão de literatura**, 2022.

SINGH, B. **Tratado de anatomia veterinária** 5. ed., 2019.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

LESÕES ÓSSEAS POR ESTRESSE EM EQUINOS: COMO ISSO AFETA SUA CAPACIDADE ATLÉTICA?

Adyson Weyke Soares Martins¹

¹Bacharel em medicina veterinária, Governador Valadares, MG.

RESUMO

Introdução: A capacidade atlética de um equino é dependente de fatores diversos, incluindo genética, nutrição, treinamento e principalmente por uma boa condição de saúde. O surgimento de fraturas por estresse é uma manifestação decorrente de uma contínua carga repetitiva sobre o osso em condições onde microdanos superam a capacidade de reparação e remodelagem. Lesões desta natureza variam em sua severidade e podem representar desde condições subclínicas de microfraturas até fraturas completas e casos graves de recuperação. **Objetivos:** Fazer uma abordagem informativa ao leitor sobre efeitos potenciais desta lesão e a conscientização de se pensar em termos preventivos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa para uma abordagem elucidativa e informativa ao leitor, baseada em artigos científicos de recente publicação (2022 a 2024), buscados a partir da pesquisa por “lesão por estresse em equino” como método de busca principal, como critérios de inclusão aqueles com abordagem sobre fisiopatologia, diagnóstico, manejo e artigo de revisão sobre o assunto, excluídos aqueles fora desta abordagem. Artigos foram buscados em fontes de base científica como por exemplo, *HAL open Science*, *MAG online Library* e *MDPI*. **Resultados e discussão:** A capacidade de resposta de um osso para remodelação e alterações de sua estrutura é determinada pela sua carga sofrida (Lei de Wolff), ou seja, sua resposta está relacionada com sua carga sofrida. Mas, episódios cíclicos e repetitivos (exemplo exercícios e atividade atlética) podem determinar uma possibilidade de traumas e microdanos que superam sua reparação, isto pode resultar em lesão de estresse ósseo e prosseguir para fratura por estresse /fadiga óssea, de caráter subclínico ou fraturas completas. Esta é uma condição bem reportada em cavalos da raça Puro Sangue Inglês, em locais como a tíbia, pelve e côndilo do metacárpico III, ou fraturas na região do íleo, múltiplos ossos pélvicos ou tuberosidade isquiática em cavalos de Endurance. Seu diagnóstico é desafiador, considerado diagnóstico diferencial em casos de claudicação. Seu diagnóstico definitivo é apoiado por exames de imagem e incluem radiografias, cintilografia nuclear, tomografia computadorizada e ressonância magnética. **Considerações Finais:** Estar ciente desta condição permite melhores condições de treinamento, manejo, exames diagnósticos e para uma ação preventiva de lesões, que pode se traduzir em menor número de casos catastróficos para o animal.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

Palavras-chave: Desempenho; Micronadanos; Reparação.

Área Temática: Ortopedia Veterinária

PUCETTI, M; BECCATI, F; DENOIX, J. M. Bone stress injuries and fatigue fractures of the pelvis in endurance horses. *Equine Veterinary Journal*, v.54, n.6, p. 1064-1075, 2022.

FINDLEY, J; DEDMAN, C, H. Diagnosis and management of stress fractures and fatigue injuries in horses. *Clinical Review*, v. 8, n.2, 2024.

NIELSEN, B. D. A review of three decades of reseach dedicated to making equine bones stronger: Implications for horses and humans. *Animals*, v.13, 2023.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

MANEJO DE FERIDAS EM ANIMAIS DE GRANDE PORTE

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Fabiano da Silva Martins³; Amaury Nogueira de Oliveira²; Andréia Juliana da Silva Fonteles⁴; Samilly Lima Nogueira⁵; Letícia Gomes Ferreira⁶; Pedro Lucas de Sousa Vale Cabral⁷; Bruna Cristina Pereira Franco⁸

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Graduando em Medicina Veterinária, Faculdade IDEAU, Caxias do Sul, RS.

⁴Médica Veterinária, Universidade da Amazônia, Manaus, AM.

⁵Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, MA.

⁶Médica Veterinária, Faculdade Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁷Médico Veterinário, Faculdade Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁸Médica Veterinária, FACISA, Unaí, MG.

RESUMO

Introdução: As feridas cutâneas em animais de grande porte ocorrem frequentemente devido a traumas em cercas, instalações inadequadas ou acidentes de manejo. A pele desses animais, especialmente em equinos, possui características fisiológicas que podem retardar a cicatrização, exigindo intervenções técnicas precisas para evitar infecções e deformidades funcionais. **Objetivos:** Descrever as etapas essenciais para o tratamento de feridas em grandes animais. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica de natureza descritiva nas bases de dados *Google Scholar* e *SciELO*, utilizando os descritores: "Cicatrização", "Equinos", "Bovinos" e "Manejo de Feridas". Os critérios de inclusão foram artigos científicos completos, revisões de literatura, relatos de caso, teses e dissertações publicados entre 2015 e 2026, nos idiomas português e inglês. E os de exclusão foram artigos duplicados e estudos focados exclusivamente em animais de pequeno porte. **Discussão:** A limpeza inicial com solução fisiológica sob pressão é crucial, pois promove a remoção mecânica de contaminantes sem a citotoxicidade de antissépticos concentrados, preservando a viabilidade celular. O desbridamento cirúrgico é a etapa essencial para converter uma ferida contaminada em um leito responsivo, removendo biofilmes que estagnariam a cicatrização. A escolha entre a cicatrização por primeira ou segunda intenção depende do "período de ouro" (até 8 horas pós-trauma) e do grau de contaminação. Além dos métodos convencionais, a ozonioterapia tem se destacado por suas propriedades germicidas e por melhorar a oxigenação tecidual. Da mesma forma, o uso de curativos de hidrogel e membranas de colágeno favorece a manutenção do ambiente úmido, essencial para a migração epitelial. A laserterapia complementa o tratamento ao acelerar a neovascularização e modular a deposição de colágeno, prevenindo a granulação exuberante, complicação crítica que pode comprometer a função locomotora. Assim, a integração dessas tecnologias garante uma reparação tecidual eficiente, reduzindo sequelas e custos produtivos. **Considerações Finais:** O sucesso no manejo depende da precocidade do atendimento e da continuidade dos curativos. A integração entre métodos convencionais e terapias integrativas tem reduzido significativamente o tempo de recuperação e os custos operacionais na produção animal e na clínica de equinos.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

Palavras-chave: Animais; Curativos; Ortopedia.

Área Temática: Ortopedia Veterinária.

KNOTTENBELT, D. C. **Handbook of Equine Wound Management E-Book: Handbook of Equine Wound Management E-Book.** Elsevier Health Sciences, 2013.

PRADO, L. G. *et al.* Ozonioterapia no tratamento de feridas em equino. **Rev. cient. eletrônica med. vet**, p. 6p-6p, 2020.

SLOB, M. K.. Uso da laserterapia no tratamento de ferida cutânea em equino: relato de caso. **Uso da laserterapia no tratamento de ferida cutânea em equino: relato de caso**, 2021.

STEINER, D. *et al.* Considerações sobre o processo de cicatrização em feridas dermais em equinos. **Enciclopédia Biosfera**, v. 16, n. 29, p. 524-538, 2019.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

MANEJO INTEGRADO DE LESÕES: A IMPORTÂNCIA DA CIRURGIA DE TECIDOS MOLES NO TRATAMENTO DE FRATURAS EXPOSTAS EM CÃES

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Andréia Juliana da Silva Fonteles³; Letícia Gomes Ferreira⁴; Pedro Lucas de Sousa Vale Cabral⁵; Tainá Silva da Rocha⁶; Carolina de Paula Santana⁷; Andressa Fontinele Caetano⁸; Ronaty Silva Sousa⁹

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Médica Veterinária, Universidade da Amazônia, Manaus, AM.

⁴Médica Veterinária, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁵Médico Veterinário, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁶Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, RJ.

⁷Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ.

⁸Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁹Doutorando em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

RESUMO

Introdução: As fraturas expostas em cães são emergências ortopédicas complexas decorrentes de traumas de alta energia. A gravidade da lesão é determinada não apenas pela falha óssea, mas pela extensão do dano ao envelope de tecidos moles adjacentes. A exposição do foco da fratura ao ambiente externo eleva o risco de contaminação bacteriana e osteomielite, tornando a abordagem cirúrgica reconstrutiva tão vital quanto a estabilização esquelética. **Objetivos:** Descrever a relevância do manejo cirúrgico precoce dos tecidos moles no tratamento de fraturas expostas, enfatizando o desbridamento e técnicas de cobertura tegumentar para viabilizar a consolidação óssea. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa em bases de dados como *Google Scholar* e *SciELO*. Foram selecionados artigos científicos, relatos de caso e revisões publicados entre 2014 e 2026, utilizando os descritores: "Cirurgia de tecidos moles", "Fratura exposta" e "Cães". **Discussão:** O tratamento de fraturas expostas exige uma abordagem integrada. A cirurgia de tecidos moles atua no desbridamento radical, removendo tecidos desvitalizados que impedem a cicatrização. A literatura destaca que a estabilidade ortopédica depende diretamente de um leito tecidual vascularizado; sem cobertura muscular ou cutânea adequada, o implante ortopédico torna-se suscetível a falhas e infecções persistentes. Técnicas de retalhos pediculados e o uso de bandagens umedecidas são fundamentais para proteger estruturas nobres e promover a angiogênese necessária para a formação do calo ósseo. A discussão atual reforça que o prognóstico do membro está mais atrelado à viabilidade do envelope de tecidos moles do que à complexidade da fratura em si. **Considerações Finais:** O manejo integrado é indispensável para o sucesso clínico. O tratamento deve focar na preservação da biologia local, onde a cirurgia de tecidos moles prepara o ambiente para a cura óssea, minimizando complicações e garantindo o retorno funcional do paciente.

Palavras-chave: Animais; Ortopedia; Trauma.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

Área Temática: Ortopedia Veterinária

FOSSUM, T. W. **Cirurgia de Pequenos Animais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

HORTA, R. S.; REZENDE, C. M. F. Fraturas expostas em pequenos animais. **Enciclopédia Biosfera**, v. 10, n. 18, p. 1800-1814, 2014.

TOBIAS, K. M.; JOHNSTON, S. A. **Veterinary surgery: small animal**. (No Title), 2017.

WEBER, G. H. *et al.* **RETALHO DE PADRÃO AXIAL DE ARTÉRIA EPIGÁSTRICA SUPERFICIAL CAUDAL PARA CORREÇÃO DE FERIDA CIRÚRGICA DE UM CÃO COM MASTOCITOMA CUTÂNEO EM MEMBRO PÉLVICO - RELATO DE CASO**. Anais do Salão do Conhecimento. UNIJUÍ, 2022.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

OSTEOCONDRITE DISSECANTE NO COMPLEXO DA DOENÇA ORTOPÉDICA DO DESENVOLVIMENTO EM EQUINOS

Adyson Weyke Soares Martins¹

¹Bacharel em medicina veterinária, Governador Valadares, MG.

RESUMO

Introdução: A osteocondrite dissecante (OCD) é uma importante doença do sistema articular equino, e decorre da evolução do quadro de osteoartrose para formação e desprendimento intra-articular de fragmentos osteocondrais. Faz parte do complexo de doenças ortopédicas do desenvolvimento (DOD) e representa uma causa comum para perda de desempenho, claudicação e dor. **Objetivos:** Objetiva-se com este estudo permitir capacidade de entendimento e conhecimento sobre esta doença e suas implicações na saúde dos equinos. **Metodologia:** Este resumo segue o modelo de uma revisão integrativa e busca uma abordagem geral sobre o assunto, foram selecionados trabalhos no formato de artigos científicos, pesquisados pelo termo “osteocondrite”, publicados entre os anos de 2019 a 2025, encontrados em base científica como *WILEY* e *Scientific Research Publishing*, para a inclusão foram selecionados artigos no modelo de revisão e relato de caso sobre a osteocondrite e excluídos artigos abaixo da data pretendida de pesquisa. **Resultados e Discussão:** Dados epidemiológicos sobre sua ocorrência são reportados entre 20% a 25% de potros afetados, com variação em seu acometimento, desde casos sem sintomatologia associada até aposentadorias precoces. Novos estudos apontam possível relevância do componente genético como fator relevante na doença, além de menor dependência de eventos traumáticos envolvidos no desenvolvimento da degeneração. Esta doença pode ser representada por uma falha na formação e maturação da cartilagem articular e que segue para formação e desprendimento de fragmentos de cartilagem ou osteocondrais. De sintomatologia variada e casos sem sintomatologia até efusão articular, claudicação, dor e menor índice de performance. Uma abordagem diagnóstica é primordial para casos precoces, e é baseado principalmente por exame físico, de imagem, radiografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Com tratamento baseando-se principalmente no estadiamento clínico e sintomatologia apresentada. **Considerações Finais:** Grandes prejuízos são relatados no setor equestre decorrentes da osteocondrite, muitas vezes se relacionando com baixo desempenho ou em casos mais avançados com dor, claudicação e afastamento do esporte.

Palavras-chave: Articulação; Cartilagem; Sinovial.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

Área Temática: Ortopedia Veterinária

FREITAS, B. C; FERRER, D. M. V; MENDES, F. L. F; CASCARDO, B; ARAUJO, A. S. Osteochondritis dissecans in a brazilian equestrian breed foal – case report. **Journal of Agricultural Sciences Research**, v.3, n.7, 2023.

PEREIRA, F. L; GERALDO, L; ALVES, R. M; CARVALHO, L. L; COSTA, M. L; JORGE, A. T; DIAS, F. G. G. Osteocondrite dissecante em equinos – revisão de literatura. **Revista Científica de Medicina Veterinária**, n.32, 2019.

SAEZ, L. M; GARCÍA, P. J. M; LIOBAT, M. L. Osteochondrosis in horses: A overview of genetic and other factors. **Equine Veterinary Journal**, 2025.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

O USO SINÉRGICO DO CANABIDIOL E DA FOTOBIMODULAÇÃO NO MANEJO DA DOR EM CÃES IDOSOS COM OSTEOARTRITE

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Leticia Pinheiro da Costa²; Marcos Evandro de Souza Lima³; Isadora Pacheco Viana⁴; Letícia Gomes Ferreira⁵; Bruna Cristina Pereira Franco⁶; Amaury Nogueira de Oliveira³; Estela Lima de Luna⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário da Amazônia, Belém, PA.

³Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁴Médica Veterinária, Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT.

⁵Médica Veterinária, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁶Médica Veterinária, FACISA, Unaí, MG.

⁷Graduanda em Medicina Veterinária, Faculdade Estácio de Sá, Mesquita, RJ.

RESUMO

Introdução: A osteoartrite (OA) é uma das patologias degenerativas mais prevalentes em cães idosos, resultando em dor crônica, inflamação sinovial e redução severa da mobilidade. O manejo convencional, baseado em anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), apresenta limitações em pacientes geriátricos devido a efeitos adversos renais e gastrointestinais. Nesse cenário, a integração de terapias multimodais, unindo o potencial analgésico do Canabidiol (CBD) e os efeitos bioestimuladores da Fotobiomodulação (Laserterapia), surge como uma alternativa promissora e de baixo impacto sistêmico. **Objetivo:** Avaliar, por meio de revisão de literatura, os benefícios do uso combinado do CBD e da Laserterapia no controle da dor e na melhora da qualidade de vida de cães idosos portadores de osteoartrite. **Metodologia:** Foi realizada uma busca bibliográfica nas bases de dados *Google Scholar*, *PubMed* e *SciELO*, selecionando estudos publicados entre 2016 e 2026. Os critérios de inclusão focaram em ensaios clínicos e revisões sistemáticas que abordassem o uso de fitocanabinoides e terapias físicas (Laser de Baixa Intensidade - LLLT) em modelos caninos de dor articular. **Discussão:** O CBD atua no Sistema Endocanabinoide (SEC) através dos receptores CB1 e CB2, modulando a percepção dolorosa e reduzindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Paralelamente, a Fotobiomodulação promove a dissociação do óxido nítrico e o aumento da produção de ATP mitocondrial, acelerando a reparação tecidual e reduzindo o edema local. A sinergia ocorre pois o CBD oferece um suporte analgésico sistêmico e central, enquanto a Laserterapia atua de forma focal e bioestimulante na articulação afetada. Estudos indicam que essa combinação permite a redução da dosagem de fármacos convencionais e melhora os escores de claudicação de forma mais duradoura. **Considerações Finais:** A associação entre Canabidiol e Fotobiomodulação demonstra ser uma estratégia terapêutica segura e eficaz no manejo da OA em cães idosos. A sinergia entre o controle químico do sistema endocanabinoide e a bioestimulação física potencializa o bem-estar animal, minimiza efeitos colaterais de polifarmácia e representa um avanço importante na fisioterapia veterinária moderna sob a ótica da Saúde Única.

Palavras-chave: Bem-estar animal; Farmacologia Canábica; Reabilitação.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

Área Temática: Fisioterapia Veterinária

ANDRIOLI, J. C.; ROSA, R.; CHINI, H. **Uso do Canabidiol associado ao tratamento de osteoartrite em cães com dor crônica: revisão narrativa de literatura.** In: *17ª Jornada Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS*, v. 17, n. 2, 2025.

GAMBLE, L. J. *et al.* Pharmacokinetics, safety, and clinical efficacy of cannabidiol treatment in osteoarthritic dogs. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 5, p. 165, 2018. <https://doi.org/10.3389/fvets.2018.00165>

PATIKORN, C. *et al.* Efficacy and safety of cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of animal intervention studies. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 10, 2023. <https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1213750>

VILANI, R. G. D. O. C. *et al.* Preliminary clinical experience of low-level laser therapy for the treatment of canine osteoarthritis-associated pain: A retrospective investigation on 17 dogs. **Lasers in Medical Science**, 2020.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

ABORDAGENS ATUAIS NO MANEJO DA DOR POR FRATURAS EM CÃES E GATOS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Charles Carvalho da Silveira²; Pedro Ferreira de Sousa Junior³; Marcos Evandro de Souza Lima⁴; Franc-Nádia Carvalho do Nascimento⁵; Guthemberg Wallace de Jesus Silva⁶; Marcilene dos Santos Leal¹; Maria Eduarda Bezerra Dutra⁷; Letícia Pinheiro da Costa⁸; Gabriel Satoru Ohashi⁹

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, RS.

³Residente em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais, UFPI, Teresina, PI.

⁴Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁵Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Teresina, PI.

⁶Graduando em Medicina Veterinária, Faculdade Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁷Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, MG.

⁸Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário da Amazônia, Belém, PA.

⁹Mestrando em Clínica e Cirurgia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, SC.

Área Temática: Ortopedia Veterinária

RESUMO

Introdução: A dor decorrente de fraturas em cães e gatos é uma condição clínica que exige atenção imediata e manejo adequado para garantir o bem-estar dos animais. **Objetivo:** Descrever o manejo da dor ocasionada por fraturas em cães e gatos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, abrangendo publicações entre 2015 e 2025. As bases de dados consultadas incluíram: *PubMed*, *SciELO*, *ScienceDirect* e *ResearchGate*. Utilizaram-se os descritores: “manejo da dor”, “fraturas”, “cães”, “gatos” e “ortopedia veterinária”. Foram incluídos artigos científicos que abordassem o manejo da dor em fraturas de cães e gatos, excluindo-se estudos com outras espécies ou que não tratassem do tema central. Foram utilizados 8 artigos no idioma português. Esses artigos foram publicados por graduandos, docentes e profissionais da área e publicados em revistas científicas. **Discussão:** As fraturas mais comuns em cães e gatos incluem as de fêmur, tíbia, rádio e ulna, geralmente resultantes de traumas como atropelamentos. A dor associada a essas lesões pode ser intensa, exigindo intervenções imediatas para alívio eficaz. **Considerações Finais:** O manejo eficaz da dor em cães e gatos com fraturas requer uma abordagem integrada, combinando terapias farmacológicas e não farmacológicas. A terapia multimodal, aliada a técnicas complementares como a laserterapia, oferece benefícios significativos na recuperação dos pacientes. A avaliação contínua da dor e a atualização constante dos profissionais são essenciais para garantir o bem-estar animal. Investimentos em pesquisas e na formação de veterinários são necessários para aprimorar as estratégias de manejo da dor e promover a qualidade de vida dos animais de companhia.

Palavras-chave: Animais; Ortopedia; Ossos.

1 INTRODUÇÃO

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

A dor decorrente de fraturas em cães e gatos é uma condição clínica que exige atenção imediata e manejo adequado para garantir o bem-estar dos animais. Fraturas, frequentemente resultantes de traumas como atropelamentos, são comuns na prática veterinária e demandam intervenções eficazes para o alívio da dor e promoção da recuperação (Vidane *et al.*, 2014).

O reconhecimento e a avaliação precisos da dor são fundamentais para o sucesso do tratamento. A dor pode ser classificada como aguda ou crônica, sendo a aguda associada ao trauma inicial e a crônica relacionada a complicações durante o processo de cicatrização. A avaliação da dor deve considerar sinais clínicos, comportamentais e fisiológicos, utilizando escalas específicas para pequenos animais (Ferreira; Braccini; Franklin, 2014).

O manejo da dor em fraturas envolve abordagens farmacológicas e não farmacológicas. A terapia multimodal, que combina diferentes classes de analgésicos e técnicas complementares, tem se mostrado eficaz na redução da dor e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A atualização constante dos profissionais sobre as diretrizes e avanços terapêuticos é essencial para a prática clínica (Monteiro *et al.*, 2022).

Este trabalho teve como objetivo descrever o manejo da dor ocasionada por fraturas em cães e gatos.

2 METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, abrangendo publicações entre 2015 e 2025. As bases de dados consultadas incluíram: *PubMed*, *SciELO*, *ScienceDirect* e *ResearchGate*. Utilizaram-se os descritores: “manejo da dor”, “fraturas”, “cães”, “gatos” e “ortopedia veterinária”.

Foram incluídos artigos científicos que abordassem o manejo da dor em fraturas de cães e gatos, excluindo-se estudos com outras espécies ou que não tratassem do tema central. Foram utilizados 8 artigos no idioma português. Esses artigos foram publicados por graduandos, docentes e profissionais da área e publicados em revistas científicas.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

3 DISCUSSÃO

As fraturas mais comuns em cães e gatos incluem as de fêmur, tíbia, rádio e ulna, geralmente resultantes de traumas como atropelamentos (Santos *et al.*, 2021). A dor associada a essas lesões pode ser intensa, exigindo intervenções imediatas para alívio eficaz.

O manejo farmacológico da dor em fraturas envolve o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), opioides, agonistas $\alpha 2$ -adrenérgicos e antagonistas de receptores NMDA. A terapia multimodal, que combina diferentes classes de analgésicos, tem se mostrado eficaz na redução da dor e na minimização de efeitos colaterais (Silva *et al.*, 2018).

Terapias complementares, como a laserterapia e o uso de canabinoides, têm ganhado destaque no manejo da dor crônica e na promoção da cicatrização óssea. Estudos demonstram que a laserterapia pode acelerar o processo de recuperação e reduzir a dor em casos de fraturas complicadas (Ferreira *et al.*, 2020). O uso de canabinoides, como o CBD, tem mostrado potencial analgésico, embora mais pesquisas sejam necessárias para estabelecer protocolos seguros e eficazes (Oliveira; Lima, 2019).

A avaliação contínua da dor é crucial para ajustar o tratamento conforme a resposta do paciente. Escalas comportamentais específicas para cães e gatos auxiliam na identificação e quantificação da dor, permitindo intervenções mais precisas (Martins; Souza, 2017). A capacitação dos profissionais em reconhecer sinais sutis de dor é fundamental para o sucesso terapêutico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O manejo eficaz da dor em cães e gatos com fraturas requer uma abordagem integrada, combinando terapias farmacológicas e não farmacológicas. A terapia multimodal, aliada a técnicas complementares como a laserterapia, oferece benefícios significativos na recuperação dos pacientes. A avaliação contínua da dor e a atualização constante dos profissionais são essenciais para garantir o bem-estar animal. Investimentos em pesquisas e na formação de veterinários são necessários para aprimorar as estratégias de manejo da dor e promover a qualidade de vida dos animais de companhia.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

REFERÊNCIAS

FERREIRA, A. L.; SILVA, R. M.; COSTA, J. P. Laserterapia no manejo da dor em fraturas de pequenos animais: uma revisão. **Revista de Medicina Veterinária**, 15(2), 45-52, 2020.

FERREIRA, L. F. L.; BRACCINI, P.; FRANKLIN, N. Escala de dor em pequenos animais–revisão de literatura. **Pubvet**, v. 8, p. 0001-0083, 2015.

MARTINS, F. A.; SOUZA, L. M. Avaliação da dor em cães e gatos: métodos e escalas. **Revista Científica de Medicina Veterinária**, 10(1), 30-38, 2017.

MONTEIRO, S. C. *et al.* Abordagem multimodal no controle da dor em cães submetidos a procedimentos ortopédicos: Revisão de literatura. **Pubvet**, v. 16, n. 03, p. 1-10, 2022.

OLIVEIRA, M. C.; LIMA, D. S. Uso de canabinoides no tratamento da dor em animais de companhia: uma revisão. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, 41(3), 210-216, 2019.

SANTOS, J. R.; ALMEIDA, P. F.; ROCHA, T. S. Incidência de fraturas em cães e gatos atendidos em clínica veterinária. **Revista de Ciências Veterinárias**, 18(4), 60-67, 2021.

SILVA, H. T.; MENDES, R. A.; BARBOSA, L. C. Terapia multimodal no controle da dor em pequenos animais: uma abordagem atual. **Revista de Saúde Animal**, 12(3), 95-102, 2018.

VIDANE, A. S. *et al.* Incidência de fraturas em cães e gatos da cidade de Maputo (Moçambique) no período de 1998-2008. **Ciência Animal Brasileira**, v. 15, p. 490-494, 2014.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

ALTERAÇÕES ODONTOLÓGICAS EM EQUINOS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Amaury Nogueira de Oliveira²; Fabiano da Silva Martins³; Ana Cláudia de Paula Martins⁴; Vitória Fernanda Ferreira da Silva⁵; Cecílio Pereira Serpa Neto⁶

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Graduando em Medicina Veterinária, Faculdade IDEAU, Caxias do Sul, RS.

⁴Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Barretos, SP.

⁵Médica Veterinária, Universidade Estadual do Goiás, São Luís de Montes Belos, GO.

⁶Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

Área Temática: Odontologia Veterinária

RESUMO

Introdução: A odontologia equina representa uma especialidade de relevante importância dentro da medicina veterinária, especialmente pelo fato dos equinos apresentarem dentes de erupção contínua ao longo de toda a vida. **Objetivo:** Ressaltar as principais alterações odontológicas encontradas na cavidade oral dos equinos. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados *BVS*, *LILACS* e *SciELO*, utilizando os descritores "odontologia equina", "alterações odontológicas equinas" e "cavidade oral equina". Foram selecionados artigos publicados entre 2012 e 2026, em português e inglês. **Discussão:** As principais alterações odontológicas descritas incluem a braquignatia, o desvio facial, a fenda palatina, o diastema, a presença do primeiro pré-molar (dente de lobo), dentes supranumerários, tumores da cavidade oral como o carcinoma espinocelular e cistos dentígeros. Essas condições podem comprometer a mastigação, provocar dor, impactar na digestão e gerar sérias consequências sistêmicas. A saúde bucal tem impacto direto no bem-estar geral dos equinos. **Considerações Finais:** O conhecimento e a identificação das principais alterações odontológicas permitem a intervenção precoce, prevenindo complicações mais graves. A odontologia equina necessita de maior atenção na prática clínica, reforçando a importância de programas preventivos e do avanço contínuo na formação de profissionais especializados.

Palavras-chave: Bem-estar animal; Cavidade Oral; Saúde Bucal.

1 INTRODUÇÃO

A odontologia equina representa uma especialidade de relevante importância dentro da medicina veterinária, especialmente pelo fato dos equinos apresentarem dentes de erupção contínua ao longo de toda a vida (Santos; Rasquinho, 2015).

Manter a saúde oral dos equinos é fundamental para assegurar seu bem-estar geral,

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

considerando que distúrbios digestivos figuram entre as principais causas de enfermidades na espécie. No entanto, ainda é limitado o número de animais que recebem acompanhamento odontológico adequado. Exames regulares da cavidade oral possibilitam a detecção precoce de alterações, além de permitir a avaliação contínua da eficácia dos tratamentos, contribuindo significativamente para a prevenção de complicações mais severas (Straioto; Silva; Ribeiro, 2018).

Este trabalho teve como objetivo ressaltar as principais alterações odontológicas da cavidade oral dos equinos.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados do *BVS*, *LILACS* e *SciELO*, utilizando os descritores: “odontologia equina”, “alterações odontológicas equinas”, “cavidade oral equina”.

O critério de inclusão foram artigos que envolviam a temática do resumo e como critérios de exclusão artigos com informações incompletas. Estes artigos foram publicados em revistas científicas por graduandos e profissionais, nos idiomas português e inglês em um período compreendido entre os anos de 2012 a 2026.

3 DISCUSSÃO

As principais alterações odontológicas observadas nos equinos incluem diversas anomalias congênitas e adquiridas que podem comprometer a saúde e o bem-estar dos animais e as mais conhecidas são: Braquignatia (Parrot Mouth): Caracteriza-se por uma discrepância no comprimento das arcadas dentárias, sendo a maxila mais longa que a mandíbula, resultando em má oclusão dentária (Easley; Dixon; Reardon, 2016); Desvio Facial (Campylorrhinus Lateralis): Trata-se de uma deformidade congênita que causa desvio lateral do focinho e dos ossos faciais, podendo afetar diversas raças de equinos (Lana *et al.*, 2012); Fenda Palatina: Ocorre quando há uma falha na união das duas camadas ósseas que formam o palato durante o desenvolvimento embrionário, resultando em uma abertura na região do

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

palato duro (Shaw *et al.*, 2015); Diastema: Consiste em espaçamentos anormais entre os dentes, especialmente entre os molares, podendo ser de origem congênita ou adquirida, e está associado a doenças periodontais (Nuttall; Ravenhill, 2015); Primeiro Pré-Molar (Dente de Lobo): É um dente vestigial que pode estar presente em alguns equinos, localizado à frente dos pré-molares, e pode causar desconforto durante o uso de embocaduras (Henry; Young, 2014); Dentes Supranumerários: Refere-se à presença de dentes extras em qualquer uma das arcadas dentárias, podendo levar a sobreposição dentária e problemas de oclusão (Hole, 2016); Tumores da Cavidade Oral: Embora raros, neoplasias como o carcinoma de células escamosas podem ocorrer na cavidade oral de equinos, afetando a mastigação e a saúde geral do animal (Luff *et al.*, 2016); Cistos dentígeros (podem surgir da retenção de células epiteliais no alvéolo dentário, associada à falha de erupção após a formação da raiz, ou seja, das células que formam o órgão do esmalte) (Faria Prado *et al.*, 2018).

O diagnóstico dessas alterações é realizado por meio de exame físico detalhado da cavidade oral, com o uso de equipamentos como o espéculo oral, sondas periodontais, radiografias e, em casos mais complexos, tomografia computadorizada. A sedação do animal é frequentemente necessária para permitir uma avaliação completa e segura (Dixon, 2017).

O tratamento varia de acordo com a alteração: pode incluir correções odontológicas manuais, extração de dentes problemáticos, correção cirúrgica de anomalias como fendas palatinas, remoção de tumores, ou tratamentos periodontais para o manejo de diastemas e doenças associadas. O acompanhamento pós-tratamento é essencial para garantir a recuperação e prevenir recidivas (Perrier, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A manutenção da saúde oral em equinos é essencial para garantir o bem-estar e a longevidade desses animais, considerando que diversas alterações odontológicas podem comprometer significativamente sua qualidade de vida.

A identificação precoce e o manejo adequado dessas condições são fundamentais para prevenir complicações mais graves. Assim, reforça-se a importância da prática odontológica

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

veterinária preventiva, associada a exames periódicos e tratamentos apropriados, visando não apenas a saúde bucal, mas também o desempenho e a saúde geral dos equinos.

REFERÊNCIAS

DIXON, P. M. **The evolution of horses and the evolution of equine dentistry**, 2017.

EASLEY, J.; DIXON, P. M.; REARDON, R. J. M. Orthodontic correction of overjet/overbite ('parrot mouth') in 73 foals (1999–2013). **Equine Veterinary Journal**, v. 48, n. 5, p. 565-572, 2016.

FARIA PRADO, T. *et al.* Cisto dentígero em equino. **Revista Acadêmica Ciência Animal**, [S. l.], v. 15, p. 251–252. 2018. DOI: 10.7213/cienciaanimal.v15i0.16019.

HENRY, T. J.; YOUNG, A. C. Diagnostic Imaging in Veterinary Dental Practice. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 245, n. 5, p. 493-496. 2014.

HOLE, S. L. Wolf teeth and their extraction. **Equine Veterinary Education**, v. 28, n. 6, p. 344-351. 2016.

LANA, M. V. C. *et al.* Desvio facial (wry nose) em um equino adulto. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 40, n. 3, p. 1-4; 2012.

LUFF, J. *et al.* Um subconjunto de carcinomas espinocelulares orais equinos está associado à infecção pelo papilomavírus Equus caballus 2. **Journal of comparative pathology**, v. 205, p. 1-6. 2023.

NUTTALL, H. E.; RAVENHILL, P.J. Prevalência e análise de doença periodontal equina, diastemas e cáries periféricas em uma população de cavalos de primeira opinião no Reino Unido. **The Veterinary Journal**, v. 246, p. 98-102, 2019.

PERRIER, M. **An overview of common equine dental diseases**. DVSM 360. 26 Out 2024. Disponível em: <https://www.dvm360.com/view/an-overview-of-common-equine-dental-diseases>. Acesso em: 26 de abr. de 2025.

SANTOS, A. S. C.; RASQUINHO, A. J. C. **A importância da prática odontológica na saúde e bem-estar dos equinos**, 2015.

SHAW, S. D. *et al.* Clinical characteristics of horses and foals diagnosed with cleft palate in a referral population: 28 cases (1988–2011). **The Canadian Veterinary Journal**, v. 56, n. 7, p. 756, 2015.

STRAIOTO, K. A.; SILVA, L. S.; RIBEIRO, M. G. **Odontologia equina-aspectos importantes**, 2018.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

INTERAÇÃO ENTRE NEUROLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS DEGENERATIVAS

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Marcos Evandro de Souza Lima²; Marcilene dos Santos Leal¹; Andréia Juliana da Silva Fonteles³; Camilla Natacha Correia Cordeiro⁴; Vitória Fernanda Ferreira da Silva⁵; Andressa Fontinele Caetano⁴; Caio Farias Cabral⁶; Gabriel Satoru Ohashi⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

³Médica Veterinária, Universidade da Amazônia, Manaus, AM.

⁴Graduanda em Medicina Veterinária, Centro Universitário Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁵Médica Veterinária, Universidade Estadual do Goiás, São Luís de Montes Belos, GO.

⁶Mestrando, PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

⁷Mestrando em Clínica e Cirurgia Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, SC.

Área Temática: Neurologia Veterinária

RESUMO

Introdução: A distinção entre afecções neurológicas e ortopédicas em pequenos animais representa um dos maiores desafios diagnósticos na clínica de pequenos animais. **Objetivo:** Analisar os principais pontos de convergência diagnóstica entre a neurologia e a ortopedia em cães. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática e descritiva com busca nas bases de dados *PubMed*, *Web of Science* e *SciELO*. Os descritores utilizados foram: "Exame neurológico", "Ortopedia veterinária", "Doença degenerativa" e "Cães". Os critérios de inclusão envolveram artigos de revisão, estudos prospectivos e livros-texto publicados entre 2016 e 2026 no idioma português. Os critérios de exclusão foram trabalhos fora do tema e duplicados. **Discussão:** O diagnóstico diferencial fundamenta-se primordialmente no exame físico e dinâmico. Enquanto a claudicação de origem ortopédica geralmente é exacerbada pelo exercício e apresenta dor localizada em articulações ou ossos, a ataxia neurológica manifesta-se por déficits de posicionamento, como o knuckling (propriocepção ausente), e alterações em reflexos espinhais específicos. **Considerações Finais:** A integração entre neurologia e ortopedia é indissociável. O sucesso clínico depende da capacidade do médico veterinário em identificar se a origem da disfunção é mecânica, neurológica ou, como ocorre na maioria dos casos degenerativos, uma combinação de ambas.

Palavras-chave: Animais; Clínica; Exames.

1 INTRODUÇÃO

A distinção entre afecções neurológicas e ortopédicas em pequenos animais representa um dos maiores desafios diagnósticos na clínica de pequenos animais. Doenças degenerativas, como a Doença do Disco Intervertebral (DDIV) e a Osteoartrite (OA), frequentemente

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

apresentam sintomatologia sobreposta, incluindo claudicação, paresia e dor crônica, o que exige um olhar minucioso para evitar tratamentos equivocados (Dewey; Costa, 2015).

A interação entre esses sistemas é intrínseca e bidirecional. Instabilidades ortopédicas crônicas, como a displasia coxofemoral, podem gerar mecanismos de compensação postural que resultam em sobrecarga da coluna vertebral e compressões nervosas secundárias. Por outro lado, déficits neurológicos proprioceptivos aceleram o desgaste articular devido ao suporte de peso anômalo e à perda de tônus muscular estabilizador (Fingerroth; Thomas, 2015).

O objetivo deste trabalho é analisar os principais pontos de convergência diagnóstica entre a neurologia e a ortopedia em cães.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática e descritiva com busca nas bases de dados *PubMed*, *Web of Science* e *SciELO*. Os descritores utilizados foram: "Exame neurológico", "Ortopedia veterinária", "Doença degenerativa" e "Cães".

Os critérios de inclusão envolveram artigos de revisão, estudos prospectivos e livros-texto publicados entre 2016 e 2026 no idioma português. Os critérios de exclusão foram trabalhos fora do tema e duplicados.

3 DISCUSSÃO

A Mielopatia Degenerativa (MD) surge como um dos principais desafios de diferenciação em relação à displasia coxofemoral severa. Ambas as condições afetam cães de grande porte e causam fraqueza em membros pélvicos. No entanto, a MD caracteriza-se por uma paresia espástica não dolorosa e progressiva, enquanto a displasia gera dor intensa à manipulação e atrofia muscular por desuso (Dewey; Costa, 2015). O uso de testes genéticos e exames de imagem é crucial para desvendar essa sobreposição.

O diagnóstico diferencial fundamenta-se primordialmente no exame físico e dinâmico. Enquanto a claudicação de origem ortopédica geralmente é exacerbada pelo exercício e apresenta dor localizada em articulações ou ossos, a ataxia neurológica manifesta-se por

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

déficits de posicionamento, como o knuckling (propriocepção ausente), e alterações em reflexos espinhais específicos (Colvero *et al.*, 2020). A identificação do perfil do paciente auxilia na suspeita, mas não substitui a palpação articular sistemática e a avaliação neurológica funcional.

No campo da imagem, a Ressonância Magnética (RM) consolidou-se como o padrão-ouro para o diagnóstico de compressões medulares e doenças do disco intervertebral, permitindo visualizar o grau de hidratação do núcleo pulposo e a integridade da medula. Em contrapartida, a Tomografia Computadorizada (TC) e a radiografia digital permanecem soberanas na avaliação de osteófitos, esclerose subcondral e remodelamento ósseo característicos da osteoartrite (Thomas; Fingerroth, 2015; Ramos, 2024).

A abordagem terapêutica atual preconiza o manejo multimodal, unindo farmacologia e reabilitação. A associação de gabapentinóides, que modulam a dor neuropática, com anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), que controlam a inflamação sinovial, tem demonstrado eficácia superior ao uso isolado de qualquer uma das classes (Fossum, 2021). Essa combinação visa tratar tanto o componente estrutural ortopédico quanto o componente sensitivo neurológico.

A fisioterapia veterinária desempenha um papel central na integração dessas especialidades. Exercícios de baixo impacto, como a hidroterapia em esteira aquática, permitem o fortalecimento muscular necessário para a estabilidade articular (foco ortopédico) ao mesmo tempo em que promovem estímulos aferentes que auxiliam na neuroplasticidade e na recuperação proprioceptiva (foco neurológico) (Thomas; Fingerroth, 2015). A reabilitação deve ser precoce e adaptada às limitações físicas de cada sistema.

Por fim, as terapias regenerativas, como o uso de células-tronco mesenquimais e o Plasma Rico em Plaquetas (PRP), representam a fronteira final da interação neuro-ortopédica. Estudos recentes sugerem que esses biológicos podem atenuar a inflamação tanto no espaço peridural quanto nas cápsulas articulares, retardando a progressão das doenças degenerativas e melhorando significativamente o escore de dor e mobilidade do paciente (Colvero, 2020).

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre neurologia e ortopedia é indissociável. O sucesso clínico depende da capacidade do médico veterinário em identificar se a origem da disfunção é mecânica, neurológica ou, como ocorre na maioria dos casos degenerativos, uma combinação de ambas. Conclui-se que o diagnóstico holístico, apoiado por exames complementares avançados e uma terapia multimodal, é o único caminho para garantir a preservação da função locomotora e o bem-estar animal a longo prazo.

REFERÊNCIAS

COLVERO, A. C. *et al.* Doenças neurológicas e ortopédicas em cães e gatos submetidos à fisioterapia. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 48, p. 1760, 2020.

DEWEY, C. W.; COSTA, R. C. (Ed.). **Practical guide to canine and feline neurology**. John Wiley & Sons, 2015.

FINGEROTH, J.; THOMAS, W. (Ed.). **Advances in intervertebral disc disease in dogs and cats**. John Wiley & Sons, 2015.

FOSSUM, T. **Cirurgia de pequenos animais**. Elsevier Brasil, 2015.

KERWIN, S. C.; TAYLOR, Amanda R. Neurologic causes of thoracic limb lameness. **Veterinary Clinics: Small Animal Practice**, v. 51, n. 2, p. 357-364, 2021.

RAMOS, B. S. **Métodos imaginológicos para o diagnóstico de doença do disco intervertebral em cães**, 2024.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

MANEJO ORTOPÉDICO DE LUXAÇÃO UMERORADIAL ASSOCIADA A FERIMENTO ABERTO EM CÃO VÍTIMA DE ATROPELAMENTO: RESUMO EXPANDIDO

Ednilson Silva Oliveira Junior¹; Emilly Daiane Noronha dos Santos²; Evelin Sarama Fontes dos Santos³; Kailaine Reis dos Santos⁴; Michele Lima de Gois⁵; Vinicius Melo Almeida⁶; Ellen Clara Gomes dos Santos⁷; Mariana Andrade de Figueiredo⁸; Allan Costa Gomes⁹

¹⁻⁸Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, SE.

⁹Médico Veterinário, Mestrando em Biologia Parasitária, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

Área Temática: Ortopedia Veterinária

RESUMO

Introdução: A luxação de cotovelo em cães é uma condição ortopédica rara, geralmente associada a traumas de alta energia, como atropelamentos. O deslocamento rádio-umeral causa dor intensa, claudicação e limitação funcional, exigindo diagnóstico rápido e intervenção adequada. **Objetivo:** Relatar o atendimento clínico, diagnóstico e manejo terapêutico de um cão errante vítima de atropelamento, apresentando ferida aberta e luxação rádio-umeral, destacando a importância da conduta veterinária rápida e técnica. **Metodologia:** O animal, sem raça definida, com cerca de quatro anos e 16 kg, foi atendido em uma clínica veterinária no estado de Sergipe. O exame radiográfico confirmou a luxação rádio-umeral sem fraturas associadas. O tratamento consistiu na redução manual da articulação sob anestesia (Propofol, Cetamina e Xilazina), sutura dos tecidos e implantação de dreno de Penrose por 72 horas. **Resultados e discussão:** O paciente apresentou boa evolução clínica, com cicatrização completa em 12 dias e recuperação funcional satisfatória. O uso do dreno foi essencial para evitar acúmulo de exsudato e complicações infecciosas. **Conclusão:** O manejo ortopédico adotado mostrou-se eficaz, garantindo recuperação articular e bem-estar animal. O caso reforça a importância da atuação veterinária rápida em traumas ortopédicos, especialmente em cães errantes.

Palavras-chave: Ferida Traumática; Ortopedia Veterinária; Reabilitação Locomotora; Redução Articular.

1 INTRODUÇÃO

O cotovelo dos cães é uma articulação complexa e estável, formada pela junção do úmero distal com o rádio e a ulna proximal. É uma articulação sinovial do tipo dobradiça, com movimento limitado à flexão e extensão, sustentada por ligamentos colaterais medial e lateral, além dos ligamentos oblíquo do olécrano e anular do rádio, que garantem sua estabilidade (Dyce; Sack; Wensing, 2010; Lahunta; Evans, 2013; Liebich *et al.*, 2016).

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

As luxações do cotovelo podem ser traumáticas ou congênitas. As traumáticas decorrem de impactos diretos, como atropelamentos, enquanto as congênitas têm origem indefinida (Denny; Butterworth, 2006; Schultz, 2013). O diagnóstico baseia-se na avaliação clínica e é confirmado por exames de imagem, principalmente radiográficos, que permitem identificar o deslocamento dos ossos e excluir fraturas (Piermattei; Flo; Decamp, 2009; Schultz, 2013).

O objetivo deste trabalho é relatar o atendimento clínico, diagnóstico e manejo terapêutico de um cão errante vítima de atropelamento, apresentando ferida aberta e luxação rádio-umeral, enfatizando a importância da intervenção veterinária rápida e adequada para o sucesso do tratamento e a promoção do bem-estar animal.

2 METODOLOGIA

Atendeu-se em uma clínica veterinária, em Sergipe, um cão macho, sem raça definida, com cerca de quatro anos e 16 kg, vítima de atropelamento. O animal apresentava ferida aberta na região torácica lateral esquerda e claudicação no membro torácico esquerdo. À palpação, observou-se aumento de volume e crepitação no cotovelo. O exame radiográfico confirmou luxação umerorradial, sem fraturas associadas.

O procedimento realizado foi uma redução fechada da luxação umerorradial, seguida de reparo da ferida traumática com drenagem passiva. Sob anestesia geral (Propofol 8 mg/kg, Cetamina 6 mg/kg e Xilazina 1 mg/kg, IV), realizou-se tricotomia, antisepsia e limpeza com solução salina estéril. A redução articular foi feita por tração e manipulação suave do rádio e da ulna até o realinhamento com o úmero. Em seguida, realizou-se sutura por planos com fio náilon 3-0.

Implantou-se um dreno de Penrose, mantido por 72 horas. O pós-operatório incluiu Analgex V e Pencivet PPU Plus (IM, por cinco dias) e Biodex (IM, uma vez ao dia), além de curativos e pomada cicatrizante diária. A recuperação foi acompanhada por 12 dias, com cicatrização completa e retorno funcional do membro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

O paciente apresentou evolução clínica satisfatória, com melhora progressiva da deambulação e do apoio do membro torácico esquerdo nos primeiros dias após o procedimento. A ferida apresentou cicatrização completa em 12 dias, sem sinais de infecção, necrose ou deiscência de sutura. A utilização do dreno de Penrose foi fundamental para prevenir acúmulo de secreções e complicações infecciosas, garantindo drenagem adequada e recuperação tecidual eficiente.

Esses resultados corroboram os achados de Piermattei; Flo; DeCamp (2009), que destacam a importância da drenagem em feridas traumáticas associadas a luxações para evitar formação de seromas e abscessos. Da mesma forma, Denny; Butterworth (2006) enfatizaram que a redução manual imediata (redução fechada), associada ao controle da infecção e ao suporte analgésico, oferece excelente prognóstico em luxações umerorrádial sem fratura.

Estudos de Schulz (2013) e Mills *et al.* (2017) também demonstram que o manejo conservador, com redução fechada e imobilização temporária, pode ser eficaz quando a estabilidade articular é mantida após o realinhamento, especialmente em cães de porte médio ou pequeno. O caso relatado apresentou estabilidade satisfatória após a redução, não sendo necessária a fixação com pinos ou bandagens rígidas.

O emprego de antibioticoterapia sistêmica e curativos diários contribuiu para o controle da contaminação e favoreceu a cicatrização, conforme relatado por Fossum (2019), que reforça a necessidade de associar o tratamento ortopédico à abordagem das feridas traumáticas em casos de atropelamento.

4 CONCLUSÃO

O caso relatado demonstra a importância da intervenção veterinária especializada em situações de trauma ortopédico decorrente de atropelamento, especialmente em cães errantes ou comunitários. A combinação entre diagnóstico por imagem, redução manual da articulação, utilização de dreno de Penrose e manejo farmacológico apropriado resultou em recuperação funcional satisfatória e cicatrização eficiente.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

A conduta clínica adotada comprovou-se eficaz na restauração da integridade articular e na prevenção de complicações infecciosas, evidenciando que o tratamento precoce e tecnicamente conduzido é decisivo para o sucesso terapêutico. Além disso, o relato contribui para destacar a relevância do atendimento veterinário em animais de rua, ressaltando a necessidade de políticas públicas e ações comunitárias voltadas à proteção, recuperação e bem-estar desses animais.

REFERÊNCIAS

DENNY, H. R.; BUTTERWORTH, J. S. **Cirurgia ortopédica em cães e gatos**. 4. ed. São Paulo: Roca. 504 p., 2006.

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de Anatomia Veterinária**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 872 p., 2010.

FOSSUM, T. W. **Cirurgia de Pequenos Animais**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

HUPPES, R. R.; NARDI, A. B.; PAZZINI, J. M.; CASTRO, J. L. C. (Orgs.). **Cirurgia reconstrutiva**. Sumários Odontomedi, [s.l.], [s.d.]. Disponível em: https://sumarios.odontomedi.com.br/AVULSAS_CirurgiaReconstrutiva.pdf. Acesso em: 8 out. 2025.

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H. G. **Anatomia dos Animais Domésticos**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 187 p., 2016.

LAHUNTA, E. D.; EVANS, H. E. **Miller's Anatomy of the Dog**. 4. ed. Philadelphia: Elsevier, 872 p., 2013.

PIERMATTEI, D. L.; FLO, G.; DECAMP, C. E. **Ortopedia e tratamento de fraturas em pequenos animais**. 4. ed. Barueri: Manole, 896 p., 2009.

SCHULZ, K. S. Afecções articulares. In: FOSSUM, T. W. **Cirurgia de Pequenos Animais**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, p. 1215-1374, 2013.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

O FUTURO DA MEDICINA VETERINÁRIA: INTEGRAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO TRATAMENTO ORTOPÉDICO

Vivianne Rocha Stanczyk¹; Charles Carvalho da Silveira²; Marcos Evandro de Souza Lima³; Carolina Souza dos Santos⁴; Guthemberg Wallace de Jesus Silva⁵; Marcilene dos Santos Leal¹; Caio Farias Cabral⁶; Laura Rodrigues Bittencourt⁷

¹Médica Veterinária, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

²Médico Veterinária, Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre, RS.

³Médico Veterinário, Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, PI.

⁴Médica Veterinária, Centro Universitário Ages, Paripiranga, BA.

⁵Graduando em Medicina Veterinária, Faculdade Santo Agostinho, Teresina, PI.

⁶Mestrando, PPGTAIR/UFPI, Teresina, PI.

⁷Mestranda em Ciência Animal, Universidade Federal do Goiás, Goiânia, GO.

Área Temática: Ortopedia Veterinária

RESUMO

Introdução: À medicina veterinária tem evoluído significativamente com o apoio da tecnologia, mas também ressurgem o interesse por terapias complementares, como o uso de plantas medicinais. **Objetivo:** Analisar a integração entre o uso de plantas medicinais e os avanços tecnológicos aplicados à ortopedia veterinária. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, foram selecionados artigos científicos publicados entre 2017 e 2024 nas bases *SciELO* e *PubMed*. Os descritores utilizados incluíram: “fitoterapia veterinária”, “tratamento ortopédico animal”, “tecnologia em medicina veterinária” e “plantas medicinais”. **Resultados e Discussão:** Estudos apontam que plantas como *Uncaria tomentosa* (unha-de-gato), conhecida por sua ação imunomoduladora e anti-inflamatória, *Harpagophytum procumbens* (garra-do-diabo), utilizada no controle da dor e inflamação articular, *Curcuma longa* (cúrcuma), rica em curcuminoídeos com potente ação antioxidante e anti-inflamatória e *Arnica montana* apresenta eficácia no alívio de dores articulares e na regeneração de tecidos. **Considerações Finais:** A integração entre plantas medicinais e recursos tecnológicos representa uma promissora fronteira na ortopedia veterinária. Essa convergência pode promover tratamentos mais naturais, eficazes e acessíveis, aliando o conhecimento ancestral sobre o uso terapêutico de plantas aos avanços tecnológicos da medicina moderna. A medicina veterinária do futuro, portanto, tende a ser cada vez mais integrativa, ética e centrada no bem-estar animal. Para isso, é fundamental o incentivo à pesquisa científica e à formação profissional voltada para práticas terapêuticas inovadoras e seguras.

Palavras-chave: Animais; Fitoterapia; Ortopedia.

1 INTRODUÇÃO

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

A medicina veterinária tem evoluído significativamente com o apoio da tecnologia, mas também ressurgem o interesse por terapias complementares, como o uso de plantas medicinais. A integração entre recursos tecnológicos e fitoterápicos desponta como uma abordagem inovadora, especialmente em tratamentos ortopédicos, onde há necessidade de reduzir a dor, acelerar a recuperação e melhorar a qualidade de vida dos animais.

Segundo Alves *et al.* (2021), o uso de fitoterápicos pode atuar como coadjuvante terapêutico na recuperação musculoesquelética, oferecendo efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e cicatrizantes. Paralelamente, a tecnologia proporciona desde diagnósticos por imagem de alta precisão até próteses personalizadas produzidas por impressão 3D, ampliando as possibilidades terapêuticas.

A busca por terapias menos invasivas e com menos efeitos adversos têm impulsionado o uso de recursos naturais na medicina veterinária, sobretudo em tratamentos ortopédicos, que geralmente exigem longo tempo de recuperação e uso contínuo de medicamentos sintéticos. Nesse contexto, a fitoterapia surge como uma alternativa sustentável, acessível e compatível com a fisiologia animal, sendo especialmente promissora no manejo da dor crônica, processos inflamatórios e regeneração de tecidos musculoesqueléticos.

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a integração entre o uso de plantas medicinais e os avanços tecnológicos aplicados à ortopedia veterinária.

2 METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, foram selecionados artigos científicos publicados entre 2017 e 2024 nas bases *SciELO* e *PubMed*. Os descritores utilizados incluíram: “fitoterapia veterinária”, “tratamento ortopédico animal”, “tecnologia em medicina veterinária” e “plantas medicinais”. Os materiais foram analisados a partir de critérios de inclusão como relevância científica, atualidade e aplicabilidade prática; e de exclusão, trabalhos com foco exclusivo em medicina humana, sem respaldo metodológico e artigos duplicados entre bases.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos apontam que plantas como *Uncaria tomentosa* (unha-de-gato), conhecida por sua ação imunomoduladora e anti-inflamatória (Arado *et al.*, 2024), *Harpagophytum procumbens* (garra-do-diabo), utilizada no controle da dor e inflamação articular, *Curcuma longa* (cúrcuma), rica em curcuminoides com potente ação antioxidante e anti-inflamatória e *Arnica montana* apresenta eficácia no alívio de dores articulares e na regeneração de tecidos (Souza *et al.*, 2020).

Estudos indicam que essas plantas podem ser aplicadas como coadjuvantes na reabilitação de cães e cavalos com artrite ou displasia coxofemoral, contribuindo para a redução do uso prolongado de fármacos sintéticos e melhorando a qualidade de vida dos animais. Essas substâncias naturais, quando aplicadas de forma segura e com supervisão veterinária, podem reduzir o uso de medicamentos sintéticos e seus efeitos colaterais (Comblain *et al.*, 2017; Arado *et al.*, 2024).

Por outro lado, os avanços tecnológicos, como a ortopedia regenerativa com células-tronco, impressão 3D de órteses, e o uso de terapias a laser, vêm transformando o tratamento de fraturas e doenças articulares em animais (Lima *et al.*, 2022). A integração dessas abordagens tem potencial para oferecer tratamentos mais individualizados, sustentáveis e eficazes.

Segundo Ferreira *et al.* (2020), outras espécies vegetais também vêm ganhando destaque na fitoterapia ortopédica veterinária. A *Boswellia serrata*, conhecida por seu efeito anti-inflamatório natural, tem sido aplicada no tratamento de osteoartrite e dores articulares crônicas em cães e equinos. Já a *Uncaria tomentosa* (unha-de-gato) apresenta propriedades imunomoduladoras e regenerativas que auxiliam na recuperação de lesões musculares e tendíneas. A *Symphytum officinale* (confrei) é tradicionalmente usada para promover a cicatrização óssea e reduzir hematomas, enquanto a *Aloe vera* tem ação anti-inflamatória e regeneradora dos tecidos conjuntivos. A diversidade de compostos bioativos presentes nessas plantas oferece múltiplos mecanismos de ação que podem atuar de forma complementar às

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

terapias tecnológicas, tornando o tratamento mais eficiente e menos agressivo ao organismo animal.

A literatura revela que, em alguns centros de pesquisa e clínicas veterinárias, já se observa a integração prática entre terapias fitoterápicas e tecnologias avançadas. Em tratamentos pós-operatórios de fraturas, por exemplo, fitoterápicos com ação anti-inflamatória têm sido utilizados em associação com laserterapia e estimulação elétrica funcional para acelerar a regeneração óssea e muscular (Alves *et al.*, 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração entre plantas medicinais e recursos tecnológicos representa uma promissora fronteira na ortopedia veterinária. A medicina veterinária do futuro, portanto, tende a ser cada vez mais integrativa, ética e centrada no bem-estar animal. Para isso, é fundamental o incentivo à pesquisa científica e à formação profissional voltada para práticas terapêuticas inovadoras e seguras.

REFERÊNCIAS

- ALVES, M. P. *et al.* Fitoterapia aplicada à ortopedia veterinária: uma revisão. **Revista de Ciências Veterinárias**, v. 23, n. 2, p. 34-41, 2021.
- ARADO, G. M. *et al.* Anti-inflammatory and/or immunomodulatory activities of *Uncaria tomentosa* (cat's claw) extracts: A systematic review and meta-analysis of in vivo studies. **Frontiers in Pharmacology**, v. 15, p. 1378408.,2024.
- COMBLAIN, F. *et al.* A randomized, double-blind, prospective, placebo-controlled study of the efficacy of a diet supplemented with curcuminoids extract, hydrolyzed collagen and green tea extract in owner's dogs with osteoarthritis. **BMC veterinary research**, v. 13, p. 1-11, 2017.
- FERREIRA, R. G.; MENEZES, D. L.; OLIVEIRA, P. C. Uso de plantas medicinais no tratamento de afecções musculoesqueléticas em animais de companhia. **Revista Brasileira de Fitoterapia Aplicada**, v. 9, n. 2, p. 45-53, 2020.
- LIMA, R. A. *et al.* Impressão 3D e medicina regenerativa na ortopedia veterinária. **Arquivos de Ciência Animal**, v. 45, n. 1, p. 58-67, 2022.
- SOUZA, F. G.; PEREIRA, L. M. Plantas medicinais na reabilitação veterinária: potencial e desafios. **Revista Brasileira de Terapias Naturais**, v. 17, n. 3, p. 112-120, 2020.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR TORACOLOMBAR EM CÃO DA RAÇA AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER DECORRENTE DE QUEDA DE SACADA: RESUMO EXPANDIDO

Ednilson Silva Oliveira Junior¹; Emilly Daiane Noronha dos Santos²; Evelin Sarama Fontes dos Santos³; Kailaine Reis dos Santos⁴; Michele Lima de Gois⁵; Vinicius Melo Almeida⁶; Ellen Clara Gomes do Santos⁷; Mariana Andrade de Figueiredo⁸; Allan Costa Gomes⁹

¹⁻⁸Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, SE.

⁹Médico Veterinário, Mestrando em Biologia Parasitária, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

Área Temática: Neurologia Veterinária

RESUMO

Introdução: O traumatismo raquimedular em cães é uma das emergências neurológicas mais graves na clínica veterinária, ocorrendo frequentemente após quedas, atropelamentos ou agressões, podendo resultar em fraturas, luxações e compressões da medula espinhal. **Objetivo:** Relatar um caso de traumatismo raquimedular toracolombar em cão da raça American Staffordshire Terrier, destacando a evolução clínica, os exames realizados, os tratamentos de emergência e o desfecho. **Metodologia:** O relato foi estruturado a partir da observação prática do atendimento clínico emergencial, com base em anamnese fornecida pela tutora, exame físico completo, avaliação neurológica e exames de imagem realizados durante a internação. **Resultados e Discussão:** O paciente apresentava paraplegia súbita, ausência de reflexo nociceptivo em membros pélvicos e dor intensa à palpação lombar. As radiografias evidenciaram fratura e luxação entre as vértebras T12-T13 e L1, com compressão medular acentuada e instabilidade vertebral. Foram instituídas medidas de emergência, incluindo analgesia, anti-inflamatórios e estabilização clínica, porém, devido à gravidade das lesões, o animal não resistiu. O caso evidencia a importância do diagnóstico precoce e do manejo emergencial rápido, além da necessidade de orientar tutores quanto à prevenção de acidentes domésticos em ambientes elevados. **Conclusão:** O relato reforça a gravidade dos traumatismos raquimedulares e a urgência de protocolos eficientes de atendimento em pequenos animais.

Palavras-chave: Emergência; Fratura Vertebral; Neurologia.

1 INTRODUÇÃO

O traumatismo raquimedular (TRM) em cães é uma das principais emergências neurológicas na clínica veterinária, podendo causar desde déficits motores leves até paraplegia e morte (Coates; Jeffery, 2021). As lesões ocorrem, em geral, após atropelamentos, quedas ou extrusões discais, sendo a região toracolombar a mais acometida devido à sua maior mobilidade (De Risio *et al.*, 2020).

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

A fisiopatologia envolve um dano primário, decorrente do impacto direto, e um dano secundário, resultante de edema, inflamação e isquemia que agravam a destruição neuronal (Tourand; Olby, 2020). O prognóstico depende da gravidade da lesão e da preservação da nocicepção profunda, sendo reservado em casos de perda total da sensibilidade (Stiglitz *et al.*, 2021).

O diagnóstico baseia-se na avaliação neurológica associada a exames de imagem, como radiografia, tomografia e ressonância magnética (Santana *et al.*, 2023). O tratamento emergencial deve priorizar estabilização do paciente, analgesia adequada e redução de danos secundários por meio de agentes anti-inflamatórios e cuidados intensivos (Gandini *et al.*, 2022). Apesar dos avanços terapêuticos, muitos casos evoluem de forma desfavorável, principalmente quando há lesão completa da medula.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de traumatismo raquimedular toracolombar em cão da raça American Staffordshire Terrier, descrevendo os sinais clínicos, conduta terapêutica e desfecho, à luz da literatura recente.

2 METODOLOGIA

Foi atendido em caráter de urgência em um hospital veterinário na cidade de Aracaju-SE, um cão, da raça American Staffordshire Terrier, macho, de 5 anos de idade, pesando 27 kg, vítima de queda de sacada. A tutora relatou que, no momento do acidente, o animal encontrava-se na varanda do apartamento, quando se desequilibrou ao apoiar-se no parapeito e caiu de uma altura aproximada de 5 metros.

Segundo a tutora, após a queda o cão emitiu forte vocalização de dor, permaneceu alguns instantes deitado no chão sem conseguir se levantar e, ao tentar locomover-se, arrastava os membros pélvicos. Ela ainda observou que o animal demonstrava agitação, respiração ofegante e não conseguia manter-se na estação.

A tutora referiu que não houve perda de consciência, mas descreveu o animal como "atordoado" e extremamente sensível ao toque na região lombar, reagindo com gemidos e

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

tentativas de morder quando manipulado. Além disso, relatou que o cão apresentava episódios de tremores e dificuldade em urinar desde o momento da queda até o atendimento.

Preocupada com a gravidade do quadro, conduziu após cerca de 4 horas o animal ao hospital veterinário, ressaltando que durante o transporte o cão permaneceu imóvel na parte posterior do corpo, movimentando apenas a cabeça e os membros torácicos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na admissão hospitalar, o cão apresentava mucosas normocoradas, taquicardia, taquipneia e dor intensa à palpação toracolombar. O exame neurológico revelou ausência de propriocepção consciente, perda dos reflexos de retirada e patelar, além de incontinência urinária, indicando lesão neurológica grave compatível com comprometimento medular toracolombar. De acordo com Coates; Jeffery (2021), a ausência de nocicepção profunda é um dos principais indicadores de prognóstico reservado em casos de traumatismo raquimedular (TRM), pois reflete perda funcional completa da medula.

A radiografia evidenciou desalinhamento entre as vértebras T12 e L1, com suspeita de fratura-luxação, achado comum em traumas de alta energia (De Risio *et al.*, 2020). A mielografia demonstrou interrupção completa do fluxo de contraste, caracterizando compressão medular total. Conforme Santana *et al.* (2023), esse padrão radiográfico e mielográfico confirma a interrupção axonal e a perda da integridade medular, frequentemente associadas à ausência de recuperação motora.

O tratamento instituído baseou-se na estabilização sistêmica e controle da dor, utilizando fluidoterapia e analgesia multimodal. O uso de opioides, como morfina e tramadol, é indicado para analgesia profunda em TRM agudo (Tourand; Olby, 2020). Além disso, a administração de metilprednisolona foi realizada para limitar o edema e a cascata inflamatória secundária, medida ainda debatida na literatura, mas que pode reduzir os danos neuronais quando aplicada precocemente (Gandini *et al.*, 2022).

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

Apesar das medidas intensivas, o paciente evoluiu com instabilidade cardiorrespiratória e veio a óbito poucas horas após a admissão. Estudos recentes destacam que cães com lesões toracolombares completas apresentam taxa de sobrevivência reduzida e baixa resposta terapêutica, especialmente quando há ruptura total da medula (Stiglitz *et al.*, 2021; Garcia *et al.*, 2024). A gravidade do trauma, somada ao tempo entre o evento e o atendimento, são fatores determinantes para o prognóstico neurológico (Tourand; Olby, 2020).

4 CONCLUSÃO

O caso evidencia a gravidade do traumatismo raquimedular toracolombar em cães e sua rápida evolução para um quadro irreversível, mesmo com atendimento emergencial. Destaca-se a importância da avaliação neurológica imediata e dos exames complementares, bem como a necessidade de protocolos mais eficazes que favoreçam o tratamento e a recuperação desses pacientes.

REFERÊNCIAS

- COATES, J. R.; JEFFERY, N. D. Advances in management of acute canine spinal cord injury. **J. Vet. Intern. Med.**, v. 35, n. 3, p. 1151–1164, 2021.
- DE RISIO, L. *et al.* Spinal trauma in dogs and cats: A systematic review of 1,200 cases. **Front. Vet. Sci.**, v. 7, p. 527, 2020.
- GANDINI, G. *et al.* Emergency management and outcomes in dogs with acute spinal cord injury. **Vet. Rec.**, v. 191, p. e1443, 2022.
- GARCIA, M. A. *et al.* Clinical outcomes and prognostic indicators in dogs with thoracolumbar spinal cord injuries. **Animals**, v. 14, n. 2, p. 202–213, 2024.
- SANTANA, T. L. *et al.* Imaging findings of thoracolumbar spinal trauma in dogs: Correlation with neurological severity. **Braz. J. Vet. Res.**, v. 43, p. 102–110, 2023.
- STIGLITZ, R. D. *et al.* Prognostic factors for recovery in dogs with thoracolumbar spinal cord injury. **Vet. Surg.**, v. 50, n. 4, p. 778–787, 2021.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

APLICAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NO DESENVOLVIMENTO DE PRÓTESES VETERINÁRIAS: AVANÇOS, DESAFIOS E IMPACTOS NA REABILITAÇÃO LOCOMOTORA DE ANIMAIS

Ednilson Silva Oliveira Junior¹; Emilly Daiane Noronha dos Santos²; Evelin Sarama Fontes Santos³; Kailaine Reis dos Santos⁴; Michele Lima de Gois⁵; Vinicius Melo Almeida⁶; Ellen Clara Gomes dos Santos⁷; Mariana Andrade de Figueiredo⁸; Allan Costa Gomes⁹

¹⁻⁸Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

⁹Dourorando em Biologia Parasitária, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

Área Temática: Ortopedia Veterinária

RESUMO

Introdução: O presente estudo aborda os avanços da impressão 3D aplicada à medicina veterinária, com ênfase no desenvolvimento de próteses e dispositivos ortopédicos personalizados para cães com amputações ou malformações congênitas. **Objetivo:** Revisar a literatura científica recente, destacando materiais, técnicas de produção e benefícios clínicos relacionados ao uso da tecnologia. **Metodologia:** Revisão bibliográfica estruturada em bases de dados reconhecidas, como *Scopus* e *Periódicos Capes*, incluindo artigos publicados entre 2014 e 2018, em português, inglês e espanhol, adotando critérios de inclusão e exclusão que garantiram a relevância e o rigor científico dos trabalhos selecionados, contemplando relatos de caso, revisões sistemáticas e pesquisas experimentais. **Resultados e Discussões:** A impressão 3D proporciona próteses mais acessíveis, precisas e adaptadas às necessidades anatômicas dos animais, favorecendo a reabilitação locomotora mais eficiente; entre os materiais utilizados destacaram-se termoplásticos, silicone, titânio, alumínio e fibra de carbono, que garantem resistência, leveza e conforto, sendo que casos clínicos como os de Derby, Duke e Hudson exemplificam o impacto positivo dessa inovação na mobilidade e bem-estar animal, além da relevância da prototipagem rápida por softwares e da manufatura aditiva, como estereolitografia e fusão seletiva a laser, que ampliam a precisão e reduzem custos. **Considerações finais:** A impressão 3D representa um recurso inovador e promissor na reabilitação veterinária, embora ainda enfrente desafios relacionados à adaptação biomecânica, ao custo de alguns materiais e à necessidade de maior difusão tecnológica entre os profissionais da área.

Palavras-chave: Biomecânica; Inovação; Mobilidade.

1 INTRODUÇÃO

A convivência com animais de estimação tornou-se parte da rotina de muitas famílias, destacando-se o cão como o companheiro mais presente. A literatura demonstra que esse contato favorece diferentes dimensões da saúde humana, trazendo impactos positivos no bem-

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

estar emocional, na socialização e até nos hábitos de vida dos tutores. O vínculo estabelecido com o cão fortalece o suporte afetivo diário e pode estimular maior interação social e prática de atividades, ampliando a qualidade de vida das pessoas (Rheume-Gagnon; Rhéaume, 2025).

A crescente valorização dos animais de estimação tem impulsionado avanços na medicina veterinária, uma vez que os tutores, ao considerarem seus cães como membros da família, mostram-se mais dispostos a investir em tratamentos especializados. Entre as áreas que vêm se destacando está a indústria de próteses, que oferece soluções para melhorar a qualidade de vida de animais com deficiências, sendo indicadas em situações de amputações, limitações motoras ou lesões graves, funcionando como substitutas de membros perdidos ou comprometidos. Cães nessas condições frequentemente apresentam alterações na marcha, o que compromete a distribuição do peso corporal e pode causar instabilidade e dor; nesse contexto, a adaptação de uma prótese possibilita maior equilíbrio funcional e contribui significativamente para o bem-estar do animal (Teixeira, 2021).

Contudo, o desenvolvimento de próteses veterinárias é uma área ainda recente, e os métodos de produção convencionais costumam apresentar custos elevados. Nesse cenário, a impressão 3D surge como alternativa promissora, permitindo a confecção de dispositivos personalizados, de rápida produção e menor custo, atendendo às necessidades específicas de cada paciente. Apesar de já existir há mais de três décadas, a tecnologia apenas recentemente alcançou um nível adequado para aplicações na área da saúde (Zadpoor; Malda, 2016).

Atualmente, impressoras 3D possibilitam a produção de modelos anatômicos e dispositivos individualizados com alta precisão, mesmo em estruturas complexas, além de apresentarem potencial para reduzir custos e ampliar a acessibilidade. Essas características têm favorecido a expansão do uso da impressão 3D em áreas como odontologia, engenharia biomédica, medicina regenerativa e até formulação de fármacos, consolidando-se como recurso inovador e de amplo alcance.

No campo conceitual, é importante diferenciar órteses e próteses. As órteses são dispositivos que auxiliam o sistema musculoesquelético, podendo ser classificadas como

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

estáticas, quando imobilizam completamente a região lesionada, ou dinâmicas, quando permitem certo grau de movimento articular (Santos *et al.*, 2017). Já as próteses têm como função substituir membros, órgãos, tecidos ou funções perdidas, sendo classificadas como permanentes ou temporárias, internas ou externas.

Dessa forma, esta revisão tem como objetivo apresentar os avanços mais recentes no desenvolvimento de órteses e próteses produzidas por impressão 3D, destacando os principais materiais utilizados, os custos de fabricação e os desafios que ainda limitam sua aplicação. Além disso, busca discutir as perspectivas futuras dessa tecnologia voltada à reabilitação veterinária, ressaltando seu potencial como ferramenta inovadora para ampliar a acessibilidade e melhorar a qualidade de vida dos animais

2 METODOLOGIA

A revisão bibliográfica foi organizada em etapas que iniciaram com a definição do tema e do subtema, seguidos pela formulação da questão de pesquisa e da hipótese que orientou a investigação. Em seguida, foram estabelecidos os objetivos geral e específicos, acompanhados da justificativa para a escolha do estudo. Por fim, procedeu-se à análise de publicações recentes, que abordam o desenvolvimento, a aplicação e as perspectivas futuras das próteses impressas em 3D voltadas ao suporte locomotor de animais com limitações físicas.

O foco central desta revisão é a aplicação da impressão 3D na saúde animal, especialmente na produção de próteses veterinárias. A hipótese norteadora considera que, diante do alto custo e da restrita disponibilidade das próteses convencionais, a impressão 3D pode representar uma alternativa viável e inovadora, oferecendo dispositivos mais acessíveis, personalizados e eficazes para a reabilitação locomotora de cães.

Para sustentar essa análise, foram consultadas bases de dados reconhecidas, como *Scopus* e *Periódicos Capes*, com o uso de descritores relacionados à impressão 3D, CAD-CAM, órteses e próteses. O levantamento contemplou artigos publicados entre 2014 e 2018, em português, inglês e espanhol, que apresentassem pelo menos uma citação.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

Os estudos selecionados contemplaram diferentes abordagens, desde relatos de casos em medicina veterinária até pesquisas experimentais sobre novos materiais e técnicas de prototipagem rápida.

Os critérios de inclusão consideraram artigos dentro do recorte temporal definido, nos três idiomas selecionados, com relação direta à saúde humana ou animal e foco em órteses, próteses e dispositivos ortopédicos. Foram aceitos relatos de caso, experimentos, revisões sistemáticas e estudos com aplicação prática. Em contrapartida, foram excluídos trabalhos fora do período estabelecido, redigidos em outros idiomas, direcionados exclusivamente a aplicações industriais, sem relação com a saúde ou que apresentavam baixo rigor científico, como resumos de eventos ou publicações sem acesso ao texto completo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura evidenciou que a impressão 3D tem se consolidado como uma ferramenta promissora na medicina veterinária, sobretudo na confecção de próteses e dispositivos ortopédicos personalizados. Em comparação aos métodos tradicionais, a tecnologia possibilita maior adaptação anatômica, redução de custos, diminuição do tempo de produção e consequente melhora da funcionalidade e da qualidade de vida dos animais (Nishimura, 2018; Dal Corso, 2019).

O desenvolvimento de novos materiais biocompatíveis — como termoplásticos, silicone, alumínio, titânio e fibra de carbono — tem garantido resistência, conforto e durabilidade, além de reduzir complicações associadas ao uso de próteses convencionais (Bachman *et al.*, 2017; Teixeira, 2021).

A prototipagem rápida por softwares CAD (Computer-Aided Design, em português Desenho Assistido por Computador) e técnicas de manufatura aditiva, como estereolitografia, fusão seletiva a laser e extrusão de termoplásticos, mostrou-se fundamental para o design e produção de dispositivos customizados, com menor desperdício e maior precisão (Palhais, 2015; Carvalho, 2018; Oliveira, 2019).

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

Casos clínicos descritos na literatura reforçam a aplicabilidade da impressão 3D. Entre eles, destaca-se o cão Derby, com malformação congênita dos membros anteriores, que apresentou melhora significativa na marcha após adaptação de próteses impressas em 3D (Arabia, 2015). Relatos semelhantes incluem Duke, que recebeu prótese personalizada em Nylon 12 com sistemas de amortecimento (Alport, 2017), e Hudson, que recuperou parte da mobilidade após amputação de membro posterior e uso de prótese termoformada em termoplásticos (Campana apud Bachman *et al.*, 2017).

De forma geral, os artigos revisados demonstram que a integração entre tecnologia 3D, seleção criteriosa de materiais e customização individualizada representa um avanço significativo na reabilitação locomotora de cães amputados ou portadores de malformações congênitas, ainda que persistam desafios relacionados à adaptação biomecânica e ao custo de alguns materiais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos revisados, é possível concluir que a impressão 3D tem se consolidado como uma alternativa inovadora e eficiente no desenvolvimento de próteses veterinárias. A tecnologia possibilita maior precisão anatômica, redução de custos e adaptação individualizada, fatores que contribuem diretamente para a melhora da mobilidade, do conforto e do bem-estar dos animais. O uso de novos materiais biocompatíveis e resistentes, aliado ao suporte de softwares CAD e técnicas de manufatura aditiva, tem ampliado as possibilidades de aplicação clínica, tornando o recurso cada vez mais acessível e promissor dentro da medicina veterinária.

Entretanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados, como a necessidade de reduzir os custos de determinados materiais, aprimorar a adaptação biomecânica e expandir a capacitação técnica dos profissionais da área. Nesse sentido, a impressão 3D representa não apenas uma solução atual, mas também uma perspectiva de futuro para a reabilitação veterinária, com potencial de transformar a qualidade de vida de

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

animais com amputações ou malformações congênitas, fortalecendo o vínculo humano-animal e a valorização da medicina veterinária como área em constante inovação.

REFERÊNCIAS

ALPORT, B. **3D printed bespoke canine prosthesis**. CBM, s.p., 2017. Disponível em: <https://www.cbmwales.co.uk/3d-printed-bespoke-canine-prosthesis/>. Acesso em: 08 out. 2025.

ARABIA, C. J. **Derby the dog gets new 3D printer prosthetic legs**. Dogtime, s.p., 2015. Disponível em: <https://dogtime.com/dog-health/general/21330-derby-the-dog-gets-new-prosthetic-legs>. Acesso em: 08 out. 2025.

BACHMAN, N. *et al.* **Design of a prosthesis for canines with front limb deformities**. p. 1–120, 2017.

CARVALHO, J. G. **Processos de fabricação aditiva: oportunidades**. p. 1–204, 2018.

DAL CORSO, M. S. **Desenvolvimento de prótese para membro anterior de um canino por meio de impressão 3D**. p. 1–, 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Mecânica) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2019.

NISHIMURA, P. L. G. **Diretrizes para o design de dispositivo para animais com problemas de locomoção com uso da prototipagem rápida**. p. 1–, 2018. Dissertação (Mestrado em Design) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 2018.

OLIVEIRA, I. M. **Aiming high – concepção de equipamento para apoio a animais**. p. 192, 2019.

PALHAIS, C. B. **Prototipagem – uma abordagem ao processo de desenvolvimento**. p. 153, 2015.

RHEAUME-GAGNON, A.; RHÉAUME, C. The benefits of dog ownership for mental, physical, and social health. **Healthy Populations Journal**, Dalhousie University, 2025.

SANTOS, S. *et al.* **Design and development of a customised knee positioning orthosis using low cost 3D printers**. *Virtual and Physical Prototyping*, v. 12, n. 4, p. 322–332, 2017. DOI: 10.1080/17452759.2017.1350552.

TEIXEIRA, M. F. **Simulação biomecânica de próteses para cães**. p. 1–, 2021.

ZADPOOR, A. A.; MALDA, J. **Additive manufacturing of biomaterials, tissues, and organs**. *Annals of Biomedical Engineering*, v. 45, n. 1, p. 1–11, 2016. DOI: 10.1007/s10439-016-1719-y.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

RADIODIAGNÓSTICO ORTOPÉDICO COMO FERRAMENTA-CHAVE NA SUSPEITA DE OSTEOSSARCOMA APENDICULAR EM CADELA GERIÁTRICA: TRABALHO COMPLETO

Ednilson Silva Oliveira Junior¹; Emily Daiane Noronha dos Santos²; Evelin Sarama Fontes Santos³; Kailaine Reis dos Santos⁴; Alice Azevedo Oliveira⁵; Isabella Rauany Rezende Brandão⁶; Ellen Bianca Nascimento Santos⁷; Douglas Eduardo da Silva Almeida⁸; Ellen Clara Gomes dos Santos⁹; Allan Costa Gomes¹⁰

¹⁻⁹Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, SE.

¹⁰Médico Veterinário, Doutorando em Biologia Parasitária, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE.

Área Temática: Ortopedia Veterinária

RESUMO

Introdução: O osteossarcoma é a neoplasia óssea primária mais comum em cães, caracterizada por comportamento altamente invasivo, rápida progressão e intensa capacidade metastática, sendo que, em animais geriátricos, sua identificação pode ser dificultada pela presença de comorbidades e pela evolução silenciosa das lesões iniciais. **Objetivo:** Descrever um caso clínico de osteossarcoma apendicular em cadela idosa, ressaltando a importância do exame radiográfico como ferramenta fundamental no processo diagnóstico. **Metodologia:** Trata-se de um relato de caso atendido em clínica veterinária, no qual uma paciente canina, fêmea, com 16 anos e 7 meses de idade, apresentou massa de crescimento progressivo em membro pélvico direito, associada à dor intensa e claudicação, sendo realizados exames radiográficos do membro acometido em projeções lateral e craniocaudal. **Resultados e Discussões:** Os exames radiográficos permitiram identificar áreas de lise óssea, proliferação periosteal agressiva, perda de continuidade cortical e desorganização metafisária, achados compatíveis com neoplasia maligna de origem óssea, e a análise desses achados, quando comparada à literatura, reforçou a alta suspeição radiográfica para osteossarcoma, especialmente em cães idosos. **Conclusão:** A decisão terapêutica considerou o estágio avançado da doença, o prognóstico desfavorável e a opção do tutor, resultando na indicação de eutanásia com o objetivo de evitar sofrimento ao animal, concluindo-se que a radiografia é ferramenta fundamental para a suspeita inicial do osteossarcoma e para o direcionamento de condutas diagnósticas complementares, como tomografia computadorizada e biópsia, essenciais para a confirmação definitiva.

Palavras-chave: Cães; Imagem; Neoplasia.

1 INTRODUÇÃO

A radiologia é um ramo das ciências que permite a visualização de estruturas internas do corpo por meio da geração de imagens, utilizando feixes de radiação ionizantes, eletromagnéticos ou sonoros (Kealy *et al.*, 2012). Na prática veterinária, trata-se de uma

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

ferramenta indispensável tanto para o diagnóstico clínico quanto para o suporte em intervenções cirúrgicas e pesquisas científicas (Thrall, 2014). Entre os exames mais frequentemente realizados na rotina diagnóstica, destacam-se aqueles voltados aos sistemas ósseo-articular e cardiopulmonar.

A radiografia torácica, por exemplo, fornece informações importantes sobre condições pulmonares, alterações mediastinais e lesões no esqueleto torácico, sendo amplamente solicitada nos centros de atendimento veterinário (Rampazzo *et al.*, 2013). A odontologia veterinária também se beneficia significativamente dos avanços da radiologia, sobretudo com a incorporação de sistemas digitais de imagem, que ampliam a precisão diagnóstica e a qualidade das avaliações (Martinez *et al.*, 2009).

A eficiência do exame radiográfico depende diretamente de fatores técnicos, como os parâmetros de exposição KV (quilovoltagem) e MAS (miliampère-segundo). O KV determina o poder de penetração e o contraste do feixe de raios X, enquanto o MAS define a quantidade de radiação produzida e, conseqüentemente, a densidade (escuridão ou claridade) da imagem. Além disso, aspectos práticos, como o correto posicionamento do animal, são fundamentais. O desalinhamento é uma das falhas mais comuns e pode comprometer a qualidade diagnóstica, levando à repetição do exame e aumentando a exposição à radiação. Dessa forma, a contenção adequada e a comunicação eficaz entre os profissionais são essenciais para o sucesso do procedimento (Rondon *et al.*, 2014; Assis *et al.*, 2018; Thrall, 2019).

Segundo Rondon *et al.* (2014), uma radiografia de qualidade deve apresentar nitidez adequada, ausência de distorções, contraste e densidade apropriados, enquadramento correto e estar livre de artefatos. Diante da importância da radiologia na rotina médica veterinária e da necessidade de técnicas adequadas para obtenção de imagens diagnósticas confiáveis, este trabalho apresenta um relato de caso clínico envolvendo suspeita de osteossarcoma apendicular em uma cadela geriátrica, enfatizando a relevância da avaliação radiográfica na identificação de neoplasias ósseas agressivas.

2 METODOLOGIA

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

Este trabalho trata-se de um relato de caso clínico, elaborado a partir do atendimento de uma cadela geriátrica com suspeita de osteossarcoma apendicular em membro pélvico direito. A população do estudo restringe-se ao animal atendido em uma clínica particular em Aracaju-SE, não havendo amostragem numérica, uma vez que relatos de caso utilizam abordagem descritiva individual.

Os dados foram obtidos por meio de anamnese, exame físico geral, avaliação locomotora, além de exames de imagem, incluindo radiografias em projeções lateral e craniocaudal (CC) do membro afetado. As informações clínicas, sinais apresentados, histórico relatado pelo tutor e observações da equipe médica foram coletadas no dia da consulta.

As radiografias foram realizadas em 15 de julho de 2025, utilizando equipamento digital padrão da clínica, com ajustes técnicos definidos de acordo com o porte e peso do animal. As imagens foram avaliadas por médico veterinário radiologista, que descreveu alterações compatíveis com neoplasia óssea agressiva.

Para construção deste trabalho, foram consultadas referências científicas nas bases *SciELO*, *PubMed*, *Google Scholar* e livros especializados em diagnóstico por imagem e oncologia veterinária. Os critérios de inclusão consideraram estudos clássicos e atualizados sobre osteossarcoma em cães, radiologia veterinária e métodos diagnósticos. Foram excluídos materiais sem revisão científica ou que não abordassem tumores ósseos em pequenos animais.

A análise dos achados clínicos e radiográficos foi conduzida de forma descritiva, correlacionando-os com literatura científica consolidada, a fim de sustentar a interpretação diagnóstica e a conduta tomada no caso.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As avaliações clínica e radiográfica revelaram um quadro altamente sugestivo de osteossarcoma apendicular, com evidências de comportamento agressivo e comprometimento estrutural significativo. O animal apresentava claudicação severa, dor intensa e aumento de volume no membro acometido, sinais característicos dessa neoplasia óssea (Chun; Lorimer, 2003), como observado na figura 1.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

Figura 1. Projeção lateral do membro pélvico direito.

Fonte: Imagem da Union Diagnóstico Veterinário, 2025.

Observa-se aumento de volume acentuado na região distal da tíbia e fíbula, com lise cortical irregular, esclerose perilesional e proliferação periosteal exuberante.

A figura 2 evidencia marca da desorganização metafisária-epifisária, acompanhada de comprometimento da articulação tíbio-társica e reabsorção parcial da fíbula, sugerindo processo osteolítico de comportamento agressivo. Tais alterações estruturais indicam perda significativa da arquitetura óssea normal e possível extensão articular secundária ao avanço da lesão.

Figura 2. Projeção craniocaudal (CC) do membro pélvico direito.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

Fonte: Imagem da Union Diagnóstico Veterinário, 2025.

Na projeção laterolateral, identifica-se aumento de volume acentuado, associado a lise cortical irregular, esclerose perilesional e proliferação periosteal exuberante e heterogênea. Esses achados configuram um padrão radiográfico clássico de agressividade tumoral, frequentemente observado em neoplasias ósseas malignas, dada a combinação de destruição cortical e formação óssea reativa desorganizada.

A projeção craniocaudal reforça a presença de desorganização metafisária-epifisária e envolvimento articular, compatíveis com neoplasia primária óssea de alto grau. Os padrões de destruição observados, associados à reação periosteal complexa, são amplamente descritos como indicativos de osteossarcoma em cães, conforme reportado por Straw (1996) e Davis *et al.* (2002).

Apesar do exame radiográfico fornecer indícios importantes, ele não é diagnóstico definitivo. A confirmação exige biópsia óssea, considerada o padrão-ouro para diferenciar

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

osteossarcoma de osteomielites, metástases ou outras neoplasias (Daleck; Nardi, 2009). Exames complementares, como tomografia e radiografias torácicas, são fundamentais para estadiamento e detecção de metástases pulmonares, que ocorrem em grande parte dos casos (Owen *et al.*, 1977).

No presente caso, a decisão terapêutica foi influenciada pelo estado geriátrico da paciente, pela evolução agressiva da lesão e pela dor refratária apresentada. Embora a amputação do membro seja a conduta usual para controle da dor, ela não foi autorizada pelo tutor. Diante do prognóstico desfavorável e da intensa limitação locomotora, optou-se pela eutanásia humanitária, medida considerada eticamente indicada para evitar sofrimento prolongado.

Este caso reforça a importância da avaliação radiográfica minuciosa como ferramenta inicial na suspeita de osteossarcoma, além de destacar a necessidade de métodos complementares e estadiamento correto antes da definição terapêutica. Evidencia também que a tomada de decisão deve sempre considerar o bem-estar do animal, condições clínicas e possibilidades reais do tutor.

4 CONCLUSÃO

O caso apresentado demonstra a relevância da radiologia como ferramenta fundamental no reconhecimento de neoplasias ósseas agressivas em pequenos animais, permitindo a identificação precoce de padrões característicos de osteossarcoma. Os achados radiográficos observados foram compatíveis com a literatura especializada e sustentaram a suspeita diagnóstica.

Entretanto, o exame radiográfico isolado não é suficiente para concluir o diagnóstico, sendo necessária a realização de biópsia óssea e exames complementares, como tomografia e radiografias torácicas, especialmente para estadiamento e avaliação de metástases. A ausência desses exames representa uma limitação do presente estudo.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

EVENTO ONLINE
31 de outubro e 01 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h

O caso ressalta, ainda, a importância de decisões terapêuticas alinhadas ao bem-estar animal e às condições clínicas e financeiras do tutor. Futuras pesquisas podem aprofundar protocolos de diagnóstico precoce e estratégias terapêuticas mais acessíveis para neoplasias ósseas em cães geriátricos.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, A. R. *et al.* Avaliação da qualidade de imagens radiográficas obtidas em clínicas veterinárias. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 38, n. 5, p. 777–784, 2018.
- CANOLA, J. C.; MEDEIROS, M. A. Diagnóstico radiográfico de afecções ósseas em pequenos animais. **Revista Científica de Medicina Veterinária**, v. 6, n. 11, p. 1–12, 2008.
- CHUN, R.; LORIMIER, L. Osteosarcoma. In: WITHROW, S.; MACEWEN, E. **Small Animal Clinical Oncology**. 4. ed. St. Louis: Saunders. p. 321–348, 2003.
- DALECK, C. R. *et al.* **Oncologia em Cães e Gatos**. 1. ed. São Paulo: Roca, 2002.
- DALECK, C. R.; NARDI, A. B. Tumores ósseos primários em cães e gatos. In: DALECK, C. R.; NASCIMENTO, N. R. **Oncologia Veterinária**. 2. ed. São Paulo: Roca. p. 433–452, 2009.
- DALECK, C. R.; NARDI, A. B. **Oncologia Veterinária**. 3. ed. São Paulo: Roca, 2016.
- DAVIS, G. J. *et al.* Radiographic and computed tomographic evaluation of appendicular osteosarcoma in dogs. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, v. 43, n. 5, p. 474–482, 2002.
- KEALY, J. K.; McALLISTER, H.; GRAHAM, J. P. **Radiologia e Ultrassonografia do Cão e do Gato**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- MAULDIN, G. N. *et al.* Osteosarcoma in dogs: clinical and radiographic evaluation. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 192, n. 12, p. 1644–1648, 1988.
- MARTINEZ, M. A. *et al.* Aplicações da radiologia odontológica em pequenos animais. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 61, n. 1, p. 93–100. 2009.
- OLIVEIRA, H. P.; SILVEIRA, G. L. Diagnóstico diferencial das afecções ósseas em pequenos animais. **Revista Brasileira de Ciências Veterinárias**, v. 15, n. 1, p. 35–42, 2008a.
- OWEN, L. N. **TNM Classification of Tumors in Domestic Animals**. Geneva: World Health Organization, 1977.
- RAMPAZZO, L. *et al.* Radiografia torácica na rotina clínica de pequenos animais. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 33, n. 7, p. 892–898, 2013.
- RONDON, F. M. *et al.* Avaliação de erros técnicos em radiografias digitais veterinárias. **Brazilian Journal of Veterinary Research**, v. 31, p. 1–8, 2014.

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, ODONTOLOGIA E ORTOPEDIA VETERINÁRIA

31 de outubro e 01 de novembro de 2025

Horário: 18h às 20h

STRAW, R. C. Tumors of the skeletal system. In: MORRISON, W. B. **Cancer in Dogs and Cats**. 2. ed. Baltimore: Williams & Wilkins. p. 481–497, 1996.

TEIXEIRA, L. R. A. Diagnóstico das neoplasias ósseas em cães. **Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária**, v. 13, n. 2, p. 61–68, 2010.

THRALL, D. E. **Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology**. 6. ed. St. Louis: Saunders, 2014.

THRALL, D. E. **Diagnóstico por Imagem em Cães e Gatos**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.